

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326622>

ЭТИЛЕН ОКСИД ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

**Искандарходжаева Ш.Т,
проф. Максумова О.С.**

Тошкент кимё-технология институти магистранти

Анотация: *Ушбу мақолада этилен оксидини олиш усуллари ҳамда уларнинг кимёвий боғлиқлик тенгламалари технологик жараёнларда қўлланиши ҳақида маълумот берилган.*

Калит сўзлар: *Оксид, этилен технология, кимё, реакция, жараён.*

Этилен оксиди амалиётда иккита асосий йўл билан ишлаб чиқарилади: этилен хлоргидрин асосида ва тўғридан-тўғри оксидланиш жараёнлари билан. Тўғридан-тўғри оксидланиш технологиясида, номида айтилганидек, этилен оксидини олиш учун этиленнинг кислород билан каталитик оксидланишидан фойдаланилади.

Этиленни тўғридан-тўғри оксидланиш реакцияси:

Этиленнинг тўлиқ ёниши натижасида карбонат ангидрид ва сув ҳосил бўлади:

ёки этилен оксидининг кейинги оксидланиши билан ҳам ҳосил бўлади

Этиленнинг оксидланиш реакциялари натижасида катта миқдорда иссиқлик чиқади. 600 К да этилен оксидга айлантирилган ҳар бир кг этилен 3,756 MJ (3564 Btu) чиқаради.

Реакция жараёнлари қадоқланган, кўп каналли реакторда қайта ишлаш шароитида ишлайди. Реакция ҳарорати 473-573 К бўлиб, 13,3 МПа босимда боради. Маҳсулот унуми, одатда катализатор турига, ўтказувчанлик конвертациясига, реактор конструкциясига ва жараённинг кўп сонли ўзгарувчан параметрларига боғлиқ равишда 70-80% ни ташкил қилади.

1-расмда ҳаво, ҳам кислородга асосланган жараёнлар учун соддалаштирилган технологик схема кўрсатилган.

Уларнинг иккаласида ҳам компрессорлар орқали реакторлар орқали доимий равишда айланадиган газни қайта ишлаш оқими ишлайди. Реакторлар 6

- 12 м узунликдаги ва ички диаметри 20 - 50 мм бўлган бир неча минг найчадан иборат катта тўпламлардан иборат. Катализатор найчаларга диаметри 3 - 10 мм бўлган шар ёки ҳалқа шаклида қадоқланган; замонавий катализаторларнинг дастлабки селективлиги қўлланиладиган катализаторлар турига қараб тахминан 80-90% ташкил қилади.

Технологиялар жуда ўхшаш, аммо оксидланиш учун ҳаво ёки тоза кислород ишлатилишига қараб фарқлар мавжуд. 1-расмда ҳаво ва кислородга асосланган жараёнлар учун соддалаштирилган схема кўрсатилган.

Кислородга асосланган оксидланиш жараёни. Ҳозирги вақтда этилен оксиди асосан кислородга асосланган жараён орқали ишлаб чиқарилмоқда. Катализатор билан тўлдирилган реактор найчалари соғутиш суви билан ўралган (сув ёки углеводород), бу реакция иссиқлигини бартараф этади ва ҳароратни бошқаришга имкон беради. Иссиқлик насос ёрдамида ёки соғутиш суюқлиги буғланганда камаяди. Агар органик иссиқлик узатиш воситаларидан фойдаланилса, ажратиб олинган энергия иккиламчи циклларда буг ҳосил қилиш учун сарфланади ва яна иситиш учун ишлатилади. Шунингдек, реакция иссиқлигидан қайта ишланган газни иситиш учун фойдаланилади. Реактордан чиқиб кетгандан сўнг, газ буг ҳосил қилиш йўли билан соғутилади ва ёки тўғридан-тўғри реакторнинг кириш газларини иситиш учун сарфланади. Қисман ва тўлиқ оксидланиш реакцияларининг энталпиялари турлича бўлганлиги сабабли, мавжуд бўлган умумий иссиқлик биринчиси учун селективликка боғлиқ ва 47250 кЖ/кг (434 °С) этиленни ташкил қилади. Бинобарин, ажралиб чиқадиган энергия миқдори селективликни пасайиши билан тез ўсиб боради.

Расм-1. Этиленнинг кислород ёки ҳаво иштирокида оксидлаш билан этилен оксид ишлаб чиқариш технологик схемаси:

а) реактор; б) этилен оксидли колонна; с) CO₂ скруббер колонна; д) CO₂ десорбер колонна; э) газни тозалаш; ф) ҳавони тозалаш; г) бирламчи реактор; х) бирламчи этилен оксидини тозалаш колоннаси; и) иккиламчи реактор; ж) иккиламчи этилен оксидини тозалаш колоннаси; к) этилен оксиди десорбери; л) тозалаш колоннаси; м) этилен оксидни дистиллаш.

Катализатор найчаларининг совутиш суви томонидаги ҳарорат максимал босим билан чекланади, бу одатда 300 °C дан юқори ҳароратдан ошмайди, максимал ҳароратга етганда катализаторни алмаштириш талаб этилади.

Реактордан газ совитилгандан сўнг , этилен оксиди (1-2%) ва CO₂ (5-10%) аввал сув билан , кейин эса сувли калий карбонат эритмаси билан тозаланиши керак. Олинган сувли этилен оксиди эритмаси кейинчалик этилен оксиди десорберига ўтади. Десорбер таркибидаги асосий маҳсулот сифатида қайта тикланган этилен оксиди кейинчалик кам қайнайдиган таркибий қисмлардан тозаланади ва ниҳоят дистилланган бўлиб, шу билан сув ва этилен оксидига ажралади.

Ҳаво иштирокида тўғридан-тўғри оксидланиш жараёни

Ҳаво иштирокида этилен оксид олиш жараёнининг схемаси 2-расмда кўрсатилган. Унда ишлаб чиқариш жараёнида иштирок этувчи барча асосий жиҳозлар кўрсатилган. Жараёни учта асосий қисмга бўлиш мумкин: реакция тизими, этилен оксидни ажратиш ва тозалаш.

2-расм. Ҳаво иштирокида тўғридан-тўғри оксидлаш билан этилен оксид олиш технологияси:

1) бирламчи реактор колоннаси; 2) асосий абсорбер; 3) тозаловчи реактор; 4) тозаловчи абсорбер; 5,6,) десорбер; 7) тозалаш колоннаси;

а) насос; б) совутгич ; д) қайта ишлашга ёки тайёр маҳсулот йиғиладиган колонна.

Биринчи бўлимда сиқилган ҳаво филтрланади, тозаланади (агар керак бўлса) ва алоҳида-алоҳида этилен билан қайта ишланадиган газ оқимига берилади. Бу қайта ишлаш оқими параллел ишлайдиган бир ёки бир нечта бирламчи кўп каналли реакторлар банкини бирлаштирилади. Амалдаги бирламчи реакторлар сони, асосан, завод қувватига, алоҳида реакторларнинг ҳажмига, ишлатиладиган катализаторнинг фаоллиги ва селективлигига боғлиқ бўлади. Этилен ўралган конверторларда этилен оксиди, карбонат ангидрид ва сувга оксидланади ва реакция иссиқлиги қобиқ томонида органик мойни айланиши ёки қайнатилиши билан чиқарилади. Этилен оксиди иссиқ ёғ буғ генераторида совутилади ва бошқа жараёнлар учун юқори босимли буғ ҳосил қилади.

Катализаторларнинг селективлигини 70-80% таъминлаш учун бирламчи реакторлардаги этилен конверсияси 20-30% да сақланади.

Буғ фазали оксидланиш ингибиторлари, масалан, этилен дихлорид ёки винилхлорид ёки бошқа галогенланган бирикмалар, карбонат ангидрид ҳосил бўлишини кечиктириш учун реакторларнинг киришига ppm концентрациясида

кўшилади. Реактордан чиқадиган жараён оқими таркибида 1-3 мол % этилен оксиди бўлиши мумкин. Бу иссиқ чиқинди газ, бирламчи чангни ютиш мосламасидан совуқ қайта ишланадиган реакторли газ ёрдамида, қобиқли қувурли иссиқлик алмаштиргичда 35-40 °C атрофида совутилади. Совутилган хом маҳсулот гази бирламчи сиқгичга киришдан олдин марказдан қочиргичда сиқилади.

Жараённинг иккинчи муҳим босқичи - бу хом газдан этилен оксиди олиш. Бу баландлиги 18-20 м бўлган бирламчи абсорберда совуқ сув билан тескари оқим билан тозалаш амалга оширилади. Реакторда ишлаб чиқарилган этилен оксиди азот ва карбонат ангидрид билан бирга абсорбер сувида эрийди ва этилен, этан ва алдегид изларидан иборат бўлади. Сувли оқим абсорбер асосидан чиқарилади ва десорберга юборилади. Асосий абсорбернинг юқори томонидан чиқаётган газ икки қисмга бўлинади. Энг катта қисми қобиқ-қувурли иссиқлик алмаштиргичдаги иссиқ маҳсулот гази совутгандан кейин бирламчи реакторга қайтарилади ва схемани айланиши такрорланади. Бирламчи адсорбер юқорисидаги газ оқимининг анча кичик қисми унинг ҳароратини кўтариш учун иссиқлик билан алмаштирилади ва у иккинчи даражали ёки тозалаш реактор тизимига асосий оқим сифатида берилади. Тозалаш реакторида хомашё газида кислород миқдорини ошириш учун кўпроқ ҳаво кўшилиши мумкин. Тозалаш реакторидан чиқадиган газлар иссиқлик алмашинуви билан бирга реакторга ўтади, сўнгра тозалаш жиҳозига киради. Тозалаш абсорберида этилен оксиди асосий абсорберда булгани каби сув билан чиқарилади.

Иссиқ чиқинди газлар турбинадан буғ олиш учун ишлатилади. Бундай схема ёрдамида этилен оксиди ишлаб чиқариш учун умумий харажатлар 10% га камайтириш мумкин. Жараённинг учинчи асосий қисми этилен оксидини тозалаш билан боғлиқ. 2-расмда кўрсатилган схема одатий ҳисобланади. Йирик заводларда маҳсулот хосилдорлигини ошириш мақсадида учта ёки ундан кўп реакция босқичларидан фойдаланиш мумкин. Десорбернинг пастки қисмидаги ёғсиз сув деярли оксиддан холи ва у асосий тозалаш абсорберларига қайтарилади. Этилен оксиди буғи кейинги тозалаш учун скрубберга юборилади. Агар десорбер вакуум остида ишласа, компрессор керак бўлади.

Кислород иштирокида тўғридан-тўғри оксидланиш жараёни

Гарчи асосий реакция ва якуний натижалар бир хил бўлса-да, ҳаво ва кислородга асосланган жараёнлар ўртасида жиддий фарқлар мавжуд. Деярли барча фарқлар оксидловчи модданинг ҳаводан (тахминан 20 мол % O₂) соф кислородга (> 95 мол % O₂) ўзгариши натижасида юзага келади. Паст конверсия

туфайли этилен оксидини сурилиш йули билан тулик олиб ташлаш зарурати ва азотнинг циклда тўпланиши ҳаво жараёни сезиларли даражада тозалаш оқимини талаб килади.

Кислородга асосланган жараёнда, асосан тоза кислороддан фойдаланади, циклга киритилган инерт газлар миқдорини камайтиради ва шу билан конвертация қилинмаган этиленни деярли тўлиқ қайта ишлашга олиб келади. Аммо, ҳаводаги жараёнда бўлгани каби, ҳосил бўлган карбонат ангидрид миқдори этилен ҳажмининг қарийб ярмини ташкил қилади, у 70-80% катализатор селективлигида реакцияга киришади. Бунда CO_2 концентрацияси 15 мол% дан ошади, бу эса катализатор фаоллигига салбий таъсир кўрсатди. Шунинг учун, кислородга асосланган тизимда, абсорбердан чиқадиган қайта ишланадиган газнинг бир қисми, асосий реакция циклига қайтарилишидан олдин, CO_2 тозалаш керак.

3-расмда кислородга асосланган жараённинг оддий схемаси кўрсатилган.

3-расм. Кислород иштирокида тўғридан-тўғри оксидлаш билан этилен оксиди олиш технологияси:

1) асосий реактор; 2) абсорбер колоннаси ; 3) карбонат ангидрид абсорбер ; 4) оралик тозалаш колоннаси; 5) десорбер колонна ; 6) якуний тозалаш;
а) насос; б) йиғгич колоннаси; д) совутгич

Асосий оқава сув таркиби углеводородларнинг юқори концентрациясини ўз ичига олади, айниқса, агар суюлтирувчи азот бўлмаса. Ҳаво ва кислородга асосланган жараёнлар учун этилен оксидини қайта тиклаш ва тозалаш бўлимлари деярли бир хил. Ҳаво жараёнидаги каби, реакция тизими учун махсус иш шароитлари ўхшашдир.

Этилен оксиди олиш учун қўлланиладиган катализаторлар

Тўғридан-тўғри оксидлаш билан этилен оксиди олиш жараёнига таъсир этувчи барча омиллардан, энг муҳими, ишлатиладиган катализатор ҳисобланади. Айнан шунинг учун реакция кашф этилганидан буён катализаторни тайёрлаш ва тадқиқ қилиш катта аҳамиятга эга. Этилен оксиди асосидаги саноат катализаторларида тўртта асосий компонент мавжуд: катализаторнинг фаол метали; ассий кувватлаш; селективликни ва фаолликни оширувчи ва катализаторнинг ишлаш муддатини оширувчи промоторлар; этилен оксиди ҳосил бўлиш тезлигини сезиларли даражада камайтирмасдан карбонат ангидрид ва сув ҳосил бўлишини олдини олувчи ингибиторлар ёки анти-катализаторлар.

Хулоса:

Этилен оксидини ишлаб чиқаришнинг энг оммабоп ва содда технологик ечими бўлган тўғри оксидланиш реакциясининг технологик ечимлари ва жараёнларини навбатма навбат ўргана туриб, ишлаб чиқариш технологиясида янада самаралироқ усуллардан фойдаланиш бўйича изланишлар олиб борилиши керак эканлиги маълум бўлди. Ишлаб чиқариш жараёнларидаги бир вақтнинг ўзида содда реакциялар, ҳамда, мураккаб технологик ечимларнинг ишлатилиши, ҳаво ҳамда кислород билан боғлиқ технологик жараёнлар ўртасидаги тафовут ва ўхшашликлар, технологик жараёнларнинг барча босқичларида иккиламчи маҳсулотлардан иссиқлик шаклида энергия олиниши каби жараёнларни алоҳида эътироф қилса бўлади, ушбу ҳолатлар устида изланишлар олиб бориб, уларни янги технологик ходисалар учун самарали ечим сифатида ишлатиш имкониятларини ўрганиш муҳим эканлигини билдирмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. В.С.Тимофеев, Л.А.Серафимов. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза. М.: Высшая школа. 2003.

2. О.С.Максумова, С.М.Туробжонов. Органик синтез маҳсулотлари технологияси. Тошкент: Фан ва технологиялар 2010. -232 б.

3. Патент РФ №2054424, 1996. Способ получения окиси этилена. Бальжинимаев Б.С, Иванов А.А., Покровская С.А., Пинаева Л. Г., Елохин В.И., Гончарова С.Н.

4. Патент RU №2229477, 2004. Способ получения этиленоксида прямым окислением этилена воздухом или кислородом. Франс Вансант (ДЕ), Герхард Тайс (БЕ).